

SHIMOLIY O‘ZBEK ETNOGRAFIK TADQIQOT GURUHI IZLANISHLARI XUSUSIDA

Isafov Rustamjon O‘ktamjon o‘g‘li

Toshkent davlat sharqshunoslik universitetim tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15203210>

Annotatsiya. Ushbu maqolada K.L. Zadixina rahbarligidagi Shimoliy O‘zbek etnografik tadqiqot guruhi tomonidan olib borilgan izlanishlar haqida fikr yuritiladi. Tadqiqotlar davomida shimoliy o‘zbek xalqlarining urf-odatlarini, an‘analari, turmush tarzi va marosimlari o‘rganilgan. Xalq og‘zaki ijodi, hunarmandchilik, kiyim-kechak va oziq-ovqat madaniyati bilan bog‘liq materiallar tahlil qilingan. Natijalarda shimoliy o‘zbek xalqlari etnik tarkibi, ijtimoiy munosabatlari va madaniy qadriyatlarini haqida qimmatli ma‘lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: Shimoliy o‘zbek, etnografiya, K.L. Zadixina, urf-odatlar, an‘analar, marosimlar, xalq og‘zaki ijodi, hunarmandchilik, oziq-ovqat madaniyati, etnik tarkib.

Аннотация. В данной статье рассматриваются исследования, проведенные этнографической исследовательской группой северных узбеков под руководством К.Л. Задихиной. В ходе исследований изучались обычаи, традиции, образ жизни и обряды северных узбеков. Были проанализированы материалы, связанные с народным устным творчеством, ремеслами, одеждой и пищевой культурой. Результаты содержат ценные сведения о этническом составе, социальных отношениях и культурных ценностях северных узбеков.

Ключевые слова: Северные узбеки, этнография, К.Л. Задихина, обычаи, традиции, обряды, народное устное творчество, ремесла, пищевая культура, этнический состав.

Abstract. This article discusses the research conducted by the ethnographic research group of Northern Uzbeks under the leadership of K.L. Zadikhina. The research focused on the customs, traditions, lifestyle, and ceremonies of the Northern Uzbek people. It also analyzed materials related to folk oral art, crafts, clothing, and food culture. The results provide valuable insights into the ethnic composition, social relations, and cultural values of the Northern Uzbek people.

Keywords: Northern Uzbeks, ethnography, K.L. Zadikhina, customs, traditions, ceremonies, folk oral art, crafts, food culture, ethnic composition.

Xorazm arxeologiya-etnografiya ekspeditsiyasi Sovet Ittifoqi Fanlar akademiyasi tomonidan 1937-yilda mashhur sovet arxeologi Sergey Pavlovich Tolstov boshchiligida tashkil etilgan. Bu ekspeditsiyaning asosiy maqsadi qadimiy Xorazm hududida arxeologik, etnografik va madaniy tadqiqotlar olib borish, hudud tarixini chuqur o‘rganish edi. Ekspeditsiyaning tarkibida arxeologlar, tarixchilar, geograflar, etnograflar, antropologlar va boshqa soha vakillari ishtirok etishgan.

Ekspeditsiyaning dastlabki bosqichlarida asosiy e‘tibor Xorazmning qadimgi sug‘orish tizimlari, arxeologik yodgorliklari va tarixiy qoldiqlarini o‘rganishga qaratilgan edi. Ammo mahalliy xalqning turmush tarzi, urf-odatlarini va madaniy merosini o‘rganish ehtiyoji tug‘ilgach, etnografik tadqiqot guruhlarini tashkil etildi. Bu guruhlar mahalliy xalqning kundalik hayoti, mehnat jarayonlari, marosimlari, oilaviy tuzilmasi va madaniyatini o‘rganishga ixtisoslashtirilgan edi.

Etnografik tadqiqot guruhlarini quyidagi asosiy maqsadlarni ko‘zlagan holda tashkil etilgan:

- *Xalq urf-odatları va marosimlarini hujjatlashtirish;*
- *Mahalliy hunarmandchilik, mehnat jarayonlari va an'anaviy kasblarni o'rganish;*
- *Oziq-ovqat tayyorlash, kiyinish madaniyati va kundalik turmush tarzini tadqiq qilish;*
- *Mahalliy xalqning etnik tarkibi, oilaviy munosabatlari va ijtimoiy tuzilmasini o'rganish;*
- *Qo'shni xalqlar bilan savdo va madaniy aloqalarni aniqlash.*

Tadqiqot guruhları tarkibida tajribali etnografilar bilan birga mahalliy aholining vakillari ham ishtirok etgan. Mahalliy aholining yordami bilan xalq orasida saqlanib qolgan og'zaki rivoyatlar, qo'shiqlar, afsonalar va dostonlar yozib olingan. Shuningdek, to'y, dafn, bolani beshikka solish kabi marosimlar hujjatlashtirilgan.

Etnografik tadqiqot guruhları faoliyati natijasida Xorazm xalqining qadimiy turmush tarzi, madaniyati va urf-odatları haqida qimmatli materiallar to'plandi. Bu tadqiqotlar asosida ko'plab monografiyalar, maqolalar va ilmiy ishlar nashr etildi. Ekspeditsiya natijalari faqat Xorazm xalqi emas, balki butun Markaziy Osiyo madaniy merosi va ijtimoiy tarixi haqida muhim ilmiy dalillarni yuzaga chiqardi.

Shuningdek, Xorazm arxeologiya-etnografiya ekspeditsiyasining etnografik tadqiqot guruhları xalqning madaniyati va tarixini chuqur o'rganishga xizmat qilgan va bu tadqiqotlar Markaziy Osiyo xalqlarining etnik tarixi, madaniyati va an'analari bo'yicha asosiy manba sifatida tarixga kirgan.

Xorazm ekspeditsiyasining etnografik tadqiqotlariga katta hissa qo'shganlardan biri Xorazm vohasidagi o'zbeklarni o'rgangan etnografik tadqiqot guruhları edi. Ushbu etnografik tadqiqot guruhlarının oldiga qo'yilgan vazifalar Xorazm o'zbeklari tarkibidagi ikkita yirik guruhning etnografik xususiyatlariga muvofiq belgilanar edi.

Amudaryoning quyi qismida yashovchi o'zbeklar Xorazm viloyati (O'zbekiston) aholisi tarkibida katta ulushni, Qoraqalpog'iston aholisi tarkibida uchdan bir qismini va Shimoliy Turkmaniston aholisining sezilarli qismini tashkil etar edi. Biroq, bu o'zbeklar kelib chiqishi va etnografik qiyofasi jihatidan bir xilda emas edi. Etnografik ilm-fanda ular shimoliy va janubiy o'zbeklar sifatida tasniflanar edi.

Shimoliy o'zbeklar, "Dashti qipchoq" o'zbeklari deb ham atalib, qoraqalpolarga va qozoqlarga eng yaqin bo'lgan guruh hisoblangan. Ular o'zlarining qabila va urug'-aymoqchilik tuzilishini saqlab qolgan bo'lib, tarixan Amudaryo bo'yi va Quyi Sirdaryoda shakllangan o'zbek ittifoqiga kirgan turkiyabon ko'chmanchi va yarim ko'chmanchi qabilalarning avlodları edi.

Shimoliy o'zbek etnografik tadqiqot guruhi boshlig'i etib Klavdiya Leontyevna Zadixina¹ tayinlangan. Ushbu etnografik tadqiqot guruhining tadqiqot ishlari 1946, 1947, 1948 va 1952-yillarda asosan Qoraqalpog'istonning Qo'ng'iroq, Xo'jayli va Shumanay tumanları, shuningdek, 1952-yilda Mang'it tumani bilan birlashtirilgan va Amudaryo tumani tarkibiga kirgan Qipchoq tumani hududlarida olib borilgan.

¹ Klavdiya Leontyevna Zadixina (27-mart, 1907 – 30-dekabr, 1969) mashhur sovet etnografi bo'lib, Markaziy Osiyo, xususan, Xorazm mintaqasining etnografik tadqiqotlariga katta hissa qo'shgan. U 1907-yilda hozirgi Turkmaniston hududidagi Chorjo'y shahrida temir yo'l ishchisi oilasida tug'ilgan. 1931-yilda Leningrad tarix va tilshunoslik institutini tamomlagan. Zadixina o'z faoliyati davomida Xorazm arxeologiya-etnografiya ekspeditsiyasida ishtirok etib, mintaqaning ijtimoiy tuzumi, xo'jaligi va madaniyatini o'rgangan. Uning tadqiqotları Orolbo'yi hududining etnik tarkibini o'rganishda muhim ahamiyat kasb etgan. Shuningdek, u Xorazm vohasidagi ziyoratgohlar va ibodat joylarining tarixiy va etnografik jihatlarini ham tadqiq qilgan.

Xorazm ekspeditsiyasining “Mehnatlari” (ilmiy to‘plamlarida) K.L. Zadixina tomonidan tuzilgan ikkita batafsil etnik xarita nashr qilingan. Bular Qo‘ng‘irot va Qipchoq tumanlarining etnik xaritalari bo‘lib, ularda yirik va zich joylashgan o‘zbek urug‘-qabilalarining (asosan qo‘ng‘irotlar va qipchoqlar) hamda ularga qo‘shni yashovchi qozoq, qoraqalpoq, turkman va boshqa xalqlarning joylashuvi ko‘rsatilgan.²

Etnografik tadqiqot guruhi tomonidan yozib olingan ma‘lumotlar Xorazm o‘zbeklarining shakllanish tarixini aniqlashda muhim rol o‘ynagan urug‘ va qabilalar, ularning kelib chiqishi haqidagi rivoyatlar hamda Xorazmga kelgan vaqtlari haqida muhim ma‘lumotlarni o‘z ichiga olgan.

Tarixiy manbalar, jumladan, XVIII-XIX asrlarga oid rus va Markaziy Osiyo manbalari asosida K.L. Zadixina Xorazm o‘zbeklarining XVI - XVII asr boshlarida eng muhim qabila guruhlarini aniqladi. Xususan, uyg‘ur, nayman va durmen qabilalari Xiva xoni Elbarsxonning asosiy tayanchi bo‘lgan.

Keyingi asrlarda esa qo‘ng‘irotlar, qipchoqlar, mang‘itlar, qang‘lilar va boshqa qabilalar yetakchi rol o‘ynagan. Tadqiqotlar natijasida shunday xulosa chiqarildi: ayrim qabilalar, masalan, qo‘ng‘irotlar qisman Amudaryoning quyi qismidagi Dashti qipchoq o‘zbeklari kelishidan oldin ham Xorazmda yashagan. Boshqalar esa, masalan, qipchoqlar, hatto mo‘g‘ullar istilosidan oldin bu hududda mavjud bo‘lgan.³

Shimoliy o‘zbeklarning urug‘-qabila etnonimlarini Orolbo‘yining boshqa xalqlari etnonimlari bilan solishtirish K.L. Zadixina tomonidan olib borilgan tadqiqotlarning muhim qismidir. Ushbu solishtirishlar Xorazm shimoliy o‘zbeklarining etnogeneziga oid ayrim jihatlarga oydinlik kiritgan.

Shimoliy o‘zbeklarning etnonimlarining katta qismi o‘rta asr qabilalari va xalqlari nomlari bilan bog‘liq ekanligi aniqlangan. Ushbu etnonimlarni tahlil qilish natijasida Xorazm shimoliy o‘zbeklarining etnogenezi avvalo qoraqalpoqlar va qozoqlar, shuningdek, nog‘aylar bilan bog‘liq ekanligi ko‘zga tashlangan.

Shimoliy o‘zbeklarning urug‘-qabila etnonimlarini o‘rganishning yana bir muhim jihati ularning qabila tuzilishi va o‘zaro munosabatlarini tahlil qilish bo‘ldi. Ushbu tahlilda ikki juft qabiladan iborat guruhlarining ustunligi kuzatildi. K.L. Zadixina shimoliy Xorazm o‘zbeklari orasida “juftlik” an‘anasi keng tarqalganini qayd etdi.⁴

Uning fikricha, bu an‘ana mo‘g‘ul yoki turkiy-mo‘g‘ul an‘analari bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin. Chunki, XI-XIII asrlarda bunday juftlashgan qabilaviy tuzilmalar mavjud bo‘lgan. Shuningdek, XVII asrda Xorazmda Abulg‘oziy Bahodirxon⁵ tomonidan Xorazm o‘zbeklarini to‘rt “tup”ga (har birida ikkita urug‘) ajratish ham shu an‘anaga bog‘liq bo‘lishi mumkin.

Qipchoq qabilalarining duri va qanjig‘ali urug‘lari o‘rtasidagi “quda-andachilik” aloqalari uzoq yillar davomida saqlangan. K.L. Zadixinaga ko‘ra, bunday nikoh aloqalari qadimgi frotorial (ikkita urug‘ o‘rtasida majburiy nikoh an‘anasi mavjud bo‘lgan) tizimning qoldig‘i bo‘lishi mumkin.

Tadqiqotchi T.A. Jdanko qoraqalpoqlarning ham shunga o‘xshash qabilaviy tuzilishini aniqlagan. K.L. Zadixina esa bu tizim qadimgi frotorial nikoh an‘analarining avlodan-avlodga

² Задыхина К.Л. Узбеки дельты Амударьи // ТХАЭЭ. Т. I. – М., 1952. – С. 339-340.

³ Задыхина К.Л. Узбеки дельты Амударьи // ТХАЭЭ. Т. I. – М., 1952. – С. 322.

⁴ Задыхина К.Л. Узбеки дельты Амударьи // ТХАЭЭ. Т. I. – М., 1952. – С. 336.

⁵ Abulg‘oziy Bahodirxon (1603–1663) – Xivada xonlik qilgan, tarixchi va mashhur asarlar muallifi bo‘lgan buyuk davlat arbobi. U Xorazmning Arabshayxonlar sulolasiga mansub bo‘lgan. Abulg‘oziy o‘z hukmronligi davrida Xiva xonligini mustahkamlash bilan birga, o‘zbek xalqlarining tarixi haqida muhim ilmiy asarlar yozgan.

o‘tib kelgani bilan izohlash mumkin deb hisoblaydi.⁶ Etnografik tadqiqot guruhi tomonidan yozib olingan ma’lumotlar shuni ko‘rsatadiki, kiyot va qo‘ng‘irot urug‘lari uzoq yillardan buyon birbir-lari bilan quda bo‘lib kelgan, bu esa ilgari mavjud bo‘lgan majburiy frotorial nikoh tizimining qoldig‘i sifatida qaralishi mumkin.

Etnografik tadqiqot guruhi ishlari davomida o‘zbek qabilalari va urug‘larining tarixi hamda ularning ko‘chib kelishi haqida katta hajmdagi rivoyatlar yozib olindi. Ushbu rivoyatlar o‘zbeklarning etnik tarixi haqidagi tafsilotlar bilan boyitilgan edi.

K. L. Zadixina etnografik tadqiqot guruhi tomonidan to‘plangan o‘zbeklarning Xorazmga ko‘chib kelishi haqidagi rivoyatlar asosida muhim xulosaga keldi: bu ko‘chish faqatgina Shayboniyxon va Ilbarsxon boshchiligidagi o‘zbek xonlarining istilolari natijasida yuz bergan yagona migratsiya bo‘lmagan. Aksincha, Dahшти Qipchoq⁷ qabilalarining ayrim guruh-lari Xorazmga XVI asr boshlanishidan oldin ham, keyin ham bosqichma-bosqich kelgan.⁸

Xalq rivoyatlari va xotiralarga ko‘ra, Xorazmga kelib joylashgan o‘zbeklar Dahшти Qipchoq bilan aloqani davom ettirgan. U yerdan yangi guruhlarining kelishi tinimsiz davom etib, ilgari kelgan qarindoshlariga qo‘shilgan. Bu aloqalarning ildizi o‘tmish asrlarga borib taqaladi, chunki Xorazm arxeologik ekspeditsiyasi cho‘l qabilalarining qadimgi yashash hududlarida olib borgan qazilma ishlari ham bu fikrni tasdiqlaydi.⁹

Ushbu tadqiqotlar davomida ko‘plab yodgorliklar o‘rganildi: bronza davriga oid inshootlar, jetyasar madaniyatiga mansub sako qabilalari yodgorliklari, o‘g‘uzlarga oid va boshqa tarixiy obidalar. Ushbu topilmalar qadimgi va o‘rta asr cho‘l qabilalarining dehqonchilik bilan shug‘ullanuvchi vohalar, eng avvalo Xorazm bilan uzviy aloqada bo‘lganini ko‘rsatadi.

Shuningdek, qariyalar tomonidan eslab qolinib kelayotgan rivoyatlar va xotiralar ko‘chmanchi chorvador ajdodlarining dehqonchilik vohasida o‘rnashib, o‘troqlashish jarayonini kuzatish imkonini beradi. O‘zbeklar yangi ekologik sharoit va etnik muhitga bosqichma-bosqich moslashgan. Sartilardan ular sug‘orish ishlari, turli ekinlarni yetishtirish tajribasini o‘rgangan, mustahkam o‘troq uylar qurishni boshlagan.

Tadqiqotchi o‘zbeklar orasida yurtadan foydalanish an‘analarini o‘troqlashish jarayoni bilan bog‘lab o‘rgandi. Xorazm viloyatida yurta o‘troqlashish tufayli yo‘qolib ketgan bo‘lsa-da, shimoliy hududlarda, ayniqsa Qo‘ng‘irot tumanida, saqlanib qolgan edi. 1952-yilda K.L. Zadixina shunday yozgan: *“Bu yerda, hozirgi kunga qadar deyarli har bir xonadonda yurta mavjud bo‘lib, u ochiq ayvonda, uy oldidagi maydonda, bog‘da yoki tomorqada joylashgan”*.¹⁰

Etnografik tadqiqot guruhi ishtirokchilari shimoliy o‘zbeklarning oilaviy hayoti, urf-odat-lari va marosimlarini o‘rganishga katta e‘tibor qaratdi. Ular o‘zbeklarning qadimiy yosh toifalariga bo‘lish odati va yaqindagina mavjud bo‘lgan erkaklar yig‘ilishi – “ziyofat” marosimini batafsil o‘rganib, katta hajmdagi material to‘pladi.

K.L. Zadixina o‘z ilmiy maqola va hisobotlarida birinchi marta ushbu yirik va ilgari o‘rganilmagan o‘ziga xos etnografik guruhning keng qamrovli etnografik tavsifini taqdim etdi. U 1940-yillarga kelib, ushbu guruh madaniyati va turmush tarzida saqlanib qolgan qadimiy an‘analar va yuz bergan o‘zgarishlarni tahlil qildi.

⁶ Задыхина К.Л. Культура и быт узбеков Кипчакского района Каракалпакской АССР // ТХАЭЭ. Т. II. – М., 1958. – С. 763.

⁷ Dahшти Qipchoq (Qipchoq dashti) – qadimgi Yevrosiyo hududi bo‘lib, u Kaspiy dengizidan Oltoy tog‘larigacha, O‘rta Osiyodan Janubiy Rossiya va Ukrainagacha cho‘zilgan ulkan dashtlar hududini qamrab oladi. Bu hudud tarixiy jihatdan ko‘chmanchi qabilalar, xususan, qipchoqlar yashagan asosiy makon hisoblanadi.

⁸ Задыхина К.Л. Узбеки дельты Амударьи // ТХАЭЭ. Т. I. – М., 1952. – С. 330.

⁹ Итина М.А. От редактора // Кочевники на границах Хорезма // ТХАЭЭ. Т. XI. – М., 1979. – С. 5.

¹⁰ Задыхина К.Л. Узбеки дельты Амударьи // ТХАЭЭ. Т. I. – М., 1952. – С. 353-359.

Amudaryoning quyi qismida yashovchi o‘zbeklar Xorazm viloyati aholisining asosiy qismini, Qoraqalpog‘iston aholisi uchdan bir qismini va Shimoliy Turkmaniston aholisining muhim qismini tashkil qilgan. Ushbu o‘zbeklar kelib chiqishi va etnografik jihatdan turlicha bo‘lib, ilmiy adabiyotda ular shimoliy va janubiy o‘zbeklar deb tasniflangan.

Etnografik tadqiqot guruhi tomonidan yozib olingan ma’lumotlarda Xorazm o‘zbeklarining urug‘-qabila tarkibi, ayrim qabilalarning kelib chiqishi haqidagi rivoyatlar hamda ularning Xorazmga kelgan davri haqida muhim ma’lumotlar mavjud edi. Bu ma’lumotlar Xorazm o‘zbeklarining etnogenezi va tarixini aniqlashda muhim rol o‘ynagan. Tarixiy manbalar (shu jumladan, XVIII asrga oid rus va o‘rta osiyolik mualliflar yozuvlari) asosida K.L. Zadixina Xorazm o‘zbeklarining XVI-XVII asrlardagi asosiy qabilalarini aniqladi: uyg‘ur, nayman va durmen qabilalari Ilbarsxon davrida asosiy tayanch kuch bo‘lgan. Keyingi asrlarda esa qo‘ng‘irot, qipchoq, mang‘it, qang‘li kabi qabilalar yetakchilik qilgan.

Ekspeditsiya davomida Xorazm o‘zbeklarining ko‘chmanchilikdan o‘troq turmush tarziga o‘tish jarayoni haqida katta hajmdagi rivoyatlar va esdaliklar yozib olindi. K.L. Zadixina tadqiqotlari shuni ko‘rsatdiki, o‘zbeklarning Xorazmga kelishi yagona va keskin ko‘chish jarayoni bo‘lmagan. Ular uzluksiz ravishda – ba’zilari XV asrdan oldin, ba’zilari esa XVI asrdan keyin ham kelishda davom etgan. O‘zbeklar Xorazmga joylashganidan keyin ham Dashti Qipchoq bilan doimiy aloqa saqlab qolingan, yangi guruhlar kelishda davom etgan va avval kelgan urug‘larga qo‘shilgan.

Arxeologik qazilmalar natijasida bu tarixiy bog‘liqlik ancha uzoq o‘tmishga borib taqalishi aniqlangan. Ekspeditsiya davomida jez davri, sako-massagetlar (Jeti-Asar madaniyati), o‘g‘uzlar va boshqa qadimgi ko‘chmanchilar tarixiga oid ko‘plab yodgorliklar o‘rganilgan. Ushbu yodgorliklar ko‘chmanchi qabilalar va dehqonchilik vohalari (ayniqsa, Xorazm) o‘rtasidagi tarixiy bog‘liqlikni tasdiqlaydi.

O‘zbeklarning o‘troqlashish jarayoni aniq kuzatilgan masalalardan biri bo‘lib, ayniqsa, ko‘chmanchi turar joy – yurtaning¹¹ saqlanib qolishi va asta-sekin yo‘qolishi tadqiq qilingan. 1940-yillarga kelib Xorazm viloyatida yurta deyarli yo‘q bo‘lib ketgan bo‘lsa-da, Qo‘ng‘irot tumanida hali ham deyarli har bir xonadonda yurta mavjud bo‘lgan. 1952-yilda K.L. Zadixina yozishicha, yurta odatda hovli ayvonida, uy oldida yoki bog‘da o‘rnatilgan.

K.L. Zadixina o‘z ilmiy maqolalari va hisobotlarida Xorazm shimoliy o‘zbeklarining birinchi to‘liq etnografik tavsifini taqdim etgan.

Xulosa qilib aytganda, Xorazm ekspeditsiyasining tarkibida etnografik tadqiqot guruhi muhim rol o‘ynagan. Ularning faoliyati xalqning turmush tarzi, urf-odatlar va madaniyatini chuqur o‘rganishga qaratilgan bo‘lib, bu jarayon bir necha asosiy yo‘nalishlarda amalga oshirilgan.

Birinchi navbatda, xalqning urf-odat va an‘analarini o‘rganish muhim ahamiyat kasb etgan. Tadqiqotchilar to‘y marosimlari, diniy bayramlar, dafn marosimlari kabi urf-odatlarni hujjatlashtirgan. Milliy kiyim-kechak, zeb-ziynatlar, uy-ro‘zg‘or buyumlari kabi madaniy elementlar to‘plangan va o‘rganilgan. Shu bilan birga, xalq qo‘shiqlari, afsonalari, dostonlari va xalq og‘zaki ijodi namunalarini yozib olish ishlari ham keng ko‘lamda amalga oshirilgan.

Ikkinchi yo‘nalish sifatida mehnat jarayonlarini tadqiq qilishga alohida e‘tibor qaratilgan. Xalqning sug‘orish tizimlari, dehqonchilik va chorvachilik usullari o‘rganilib, ularning tarixiy

¹¹ Yurta – ko‘chmanchi turkiy va mo‘g‘ul xalqlari tomonidan qadimdan foydalanib kelingan an‘anaviy uy turi. Yurta ko‘chmanchi hayot tarziga moslashtirilgan, oson yig‘iladigan va ko‘chiriladigan doira shaklidagi uy bo‘lib, yog‘och karkas va matodan tikilgan qoplamadan iborat.

asoslari tahlil qilingan. Shuningdek, hunarmandchilik turlari, jumladan kulolchilik, zargarlik, gilamdo‘zlik kabi kasblar hujjatlashtirilgan. Mahalliy xalqning oziq-ovqat tayyorlash usullari va ovqatlanish madaniyati haqida batafsil ma’lumot to‘plangan.

Uchinchi yo‘nalish madaniy muloqot va ijtimoiy tuzilmani tadqiq qilish bilan bog‘liq bo‘lgan. Tadqiqotchilar qabila va urug‘lar tuzilmasi, boshqaruv tizimi, mahalliy liderlar va ularning jamiyatdagi rolini aniqlagan. Qo‘shni xalqlar bilan aloqalar, savdo va madaniy almashinuv jarayonlari o‘rganilgan. Shu bilan birga, oilaviy munosabatlar, nikoh tizimi va nasl-nasab bilan bog‘liq qadriyatlar ham tadqiq etilgan.

Nihoyat, antropologik tadqiqotlar ham keng ko‘lamda amalga oshirilgan. Mahalliy aholi antropologik tipi aniqlangan, ularning jismoniy xususiyatlari tahlil qilingan. Mahalliy aholi orasidagi genetik xususiyatlar o‘rganilgan, qabr qazilmalaridan olingan suyak qoldiqlari tahlil qilinib, ularning qadimiy kelib chiqishi haqida ilmiy xulosa berilgan.

Shunday qilib, Xorazm ekspeditsiyasining etnografik tadqiqot guruhlaridan amalga oshirilgan ishlar mahalliy xalqning urf-odatlarini, mehnat jarayonlari, madaniy va ijtimoiy hayoti, shuningdek, antropologik xususiyatlari haqida qimmatli ilmiy materiallar to‘plashga xizmat qilgan. Bu tadqiqotlar Markaziy Osiyo xalqlarining madaniy merosini chuqur anglash va kelajak avlodlarga yetkazishda muhim o‘rin tutadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Жданко Т.А. Этнографические исследования и этнографы Хорезмской экспедиции // Этнографическое обозрение. № 1. 1997. – 35 с.
2. Задыхина К.Л. Культура и быт узбеков Кипчакского района Каракалпакской АССР // ТХАЭЭ. Т. II. – М., 1958 – С. 771.
3. Задыхина К.Л. Пережитки возрастных классов у народов Средней Азии. В кн. Родовое общество. Этнографические материалы и исследования. Труды Института этнографии АН СССР, новая серия, т. XIV. – М., 1951.
4. Задыхина К.Л. Узбеки дельты Амударьи // ТХАЭЭ. Т. I. – М., 1952 – С. 326 – 342.
5. Итина М.А. От редактора // Кочевники на границах Хорезма // ТХАЭЭ. Т. XI. – М., 1979 – С. 5.
6. Камалов С.К. Народно-освободительная борьба каракалпаков против хивинских ханов в XIX в. // ТХАЭЭ. Т. III. – М., 1958 – С. 133–206.
7. Камалов С.К. О документах каракалпакской комиссии АН СССР // Вестник ККФАН УзССР. № 4. 1975. – С. 48-49
8. Камалов С.К. О жизни и научной деятельности Татьяны Александровны Жданко // Этническая история и традиционная культура народов Средней Азии и Казахстана. – Нукус, 1989.
9. Кармышева Б.Х. Очерки этнической истории южных районов Таджикистана и Узбекистана (по этнографическим данным). – М., 1970 – С. 67.
10. Кнорозов Ю.В. Мазар Шамун-Наби (Некоторые пережитки домусульманских верований у народов Хорезмского оазиса). Советская этнография № 2. – М., 1949 – 12 с.
11. Курбанова З.И. Этнографические отряды Хорезмской археолого-этнографической экспедиции.//Приаралье на перекрестке культур. – Самарканд – Ташкент: МИЦАИ, 2013. – С. 81.
12. Толстов С.П. По следам древнехорезмийской цивилизации. – М. 1948. – С. 20.

13. Снесарев Г.П. По следам Анахиты // Советская этнография. № 4. – М., 1971 – С. 153-165.
14. Снесарев Г.П. Реликты домусульманских верований и обрядов у узбеков Хорезма. – М., 1969 – С. 292-297.
15. Снесарев Г.П. Хорезмские легенды как источник по истории религиозных культов Средней Азии. – М., 1983 – 218 с.